

CARMEN GIMÉNEZ MORTE
Universidad Miguel Hernández de Elche

LAS HEROÍNAS ROMÁNTICAS EN EL BALLET

Mujer y danza

La relación entre la danza y la mujer se extiende a lo largo de la existencia de la humanidad ya que se encuentra abundante documentación de bailarinas desde las pinturas magdalenenses hasta el día de hoy. Esta relación ha cambiado a lo largo de la historia, no sólo encontramos mujeres bailarinas, también aparecen mujeres en otros aspectos de la danza, desempeñando variados papeles. Como coreógrafas ya existen en el siglo XVII algunos casos documentados, pero será a partir de finales del siglo XIX cuando las mujeres coreógrafas crezcan de manera extraordinaria, y además proporcionen un lenguaje nuevo, por el contrario, los hombres coreógrafos seguirán practicando un lenguaje heredado de las academias, más apegado a las tradiciones. Como notadoras o registradoras de danza, como teóricas, como escenógrafas, hasta principios del siglo XX no aparecen las primeras - en el caso de la notación Margaret Morris en la década de los años 20, y en la escenografía es Gontcharova con los Ballets Rusos de Diaghilev -. Como maestras o profesoras de danza hay datos fiables desde el siglo XVII, ya que cuando las bailarinas se retiran de los escenarios de la Corte suelen ser las que enseñan a las futuras danzarinas. Pero nunca una mujer fue la directora de la Opera de París, o de la Scala de Milán, o de algún prestigioso teatro europeo hasta bien entrado el siglo XX.

En las danzas de Salón de los siglos XV y XVI la dama y el caballero realizaban prácticamente los mismos pasos, sólo habría que señalar que el caballero va en busca de la dama y la invita a bailar, danzan juntos y la vuelve a dejar en el mismo lugar del principio, con gran paternalismo, como si ella por

sí sola no fuera capaz de decidir sus pasos. A principios del siglo XVII durante unos pocos años, hombres jóvenes realizan los papeles que encarnan a mujeres, igual que en el teatro. Pero a partir de la creación de la Academia de Danza francesa a mediados del XVII, la mujer vuelve a los escenarios en total igualdad con el hombre.

Durante los cincuenta primeros años del siglo XIX, es con el Ballet Romántico cuando la balanza se vuelca hacia la mayor presencia de la mujer en el escenario, tanto en protagonismo como en número, al potenciar "lo femenino" frente a "lo masculino". El movimiento posterior de principios de siglo, contrario a esta 'feminización' de la danza con Ted Shawn en América, y Diaghilev y Lifar, junto a las primeras obras de Bejart en el continente europeo, reivindica y muestra al hombre bello, semidesnudo, como protagonista absoluto de la escena. Este movimiento deja a la mujer en un papel secundario, llegando incluso a prescindir de ella, al igual que ocurrió con los hombres durante los años de efervescencia del ballet blanco¹. Precisamente en esos años, a caballo entre los siglos XIX y XX, es cuando la danza se transforma gracias a mujeres como Loie Fuller, Isadora Duncan, Helen Tamiris, Ruth Saint-Denis, Marta Graham o Mary Wigman... que sentarán las bases de la danza moderna.

El concepto de lo femenino en la danza y el papel de la mujer en este arte, se remonta a las primeras imágenes de la mujer en la Antigüedad como madre-tierra, con clara referencia a la identificación entre mujer y fertilidad, entre mujer y naturaleza, como se interpreta, por ejemplo, la estatuilla de la Venus de Willendorf. Asimismo, otra relación de identificación se produce con la mujer y el dar la vida, el ser madre. Como ejemplos podemos recordar a Curt Sachs, teórico y crítico de danza para quien "La danza es la madre de las artes", o a G. Collingwood que nos dice que "La danza es la madre de todo el lenguaje". El gran coreógrafo Balanchine llega todavía más lejos en la identificación de lo que nuestra sociedad considera como femenino y la danza: "El ballet es una mujer, un jardín de flores hermosas, cuyo jardinero es el hombre".

¹ La expresión "Ballet Blanco" se refiere a uno de los actos que conforman el ballet romántico que siempre se produce de noche a la luz de la luna, en un bosque con seres mágicos o espíritus, con las bailarinas vestidas con tutús largos blancos. Por ser este acto blanco imprescindible para determinar si un ballet es romántico, por extensión, se entiende que si un ballet tiene un acto blanco, es un ballet blanco.

En Egipto y Mesopotamia la identificación se produce de un modo algo más elaborado, ya que las danzas de mujeres desnudas, con músicas y jaleadoras de palmas, se relacionan con las diversiones que tienen los monarcas junto a la comida, música, bebida... papel éste de mero placer para los reyes que perdurará hasta bien entrado el siglo XVII. Esta misma idea predomina en la Época Romana, y comienzan a considerarse las danzas realizadas por las mujeres como incitadoras sexuales, sobre todo las exóticas bailarinas de Gades que con sus movimientos de cadera y sonar de castañuelas, provocan pasiones en el género masculino descritas en varios textos clásicos.

La expansión del cristianismo y la identificación entre cuerpo, mujer y pecado, lleva a la iglesia a prohibir la danza en numerosos concilios, anatemas, sermones episcopales y encíclicas papales durante toda la Edad Media. En el Renacimiento se empieza a considerar que la mujer ya tiene alma y aparece con ello, la bipolaridad del concepto de mujer: "santa" o "seductora". Del mismo modo se acentúa la diferenciación entre lo público y lo privado en el ámbito de la mujer que como artista sólo puede desarrollarse dentro de una familia de artistas y simultáneamente, comienza a desarrollarse el concepto de belleza femenina que esclaviza a la mujer a conseguir un ideal físico y espiritual que desde el poder marcan los hombres. La belleza siempre representa una "conducta" (ser fiel, religiosa, piadosa...) y no una "aparición".

Precisamente a partir de 1840, con el Romanticismo, se desarrolla el culto a la belleza física debido a la industrialización, al reparto del trabajo que hace que la mujer abandone lo privado, su casa. Para contrarrestar esta actitud el hombre inventa que la mujer debe dedicarse a la crianza justificándola por la necesidad que el bebe tiene de su madre para alimentarse y a la vez, debe mantenerse bella para el marido.

Hacia el romanticismo

Los temas de los ballets del siglo XVIII eran fundamentalmente mitológicos pero a principios del siglo XIX los temas más cercanos al hombre, cargando el acento en los asuntos trágicos, fantásticos y amorosos por su "fuerte atractivo emocional". Noverre fue un revolucionario de la danza con sus famosas *Cartas* y sobre todo, por la influencia que ejerció en los bailarines y bailarinas de la última mitad del XVIII. Vígano fue discípulo de Dauberval y

extendió las nuevas ideas sobre la danza y el ballet de acción, heredadas por su maestro que fue discípulo del gran teórico francés Noverre, quien liberó a los bailarines de sus pesados trajes eliminando además, las máscaras, y propiciando que tuvieran nociones de anatomía, música, geometría y matemáticas para poder bailar mucho mejor.

En 1796 Didelot utilizó en su ballet *Flora y Céfiro* los desplazamientos en el aire con ayuda de cables por el escenario y la maquinaria teatral, que en este caso fue creada por Liparotti. Estos dos elementos serán muy utilizados unos años más tarde por el ballet romántico. En cuanto a los movimientos del ballet, son predeterminados, pues provienen de las danzas de corte del siglo XVI, representados en un mundo idealizado y artificial. No se muestran actividades cotidianas, sino las relaciones entre los dioses o los nobles. Esto finaliza con el ballet de Dauberval *La fille mal gardee* en la que podemos apreciar la importancia de la pantomima.

Se comienza a considerar la danza como una actividad femenina si es que existe una dualidad masculino-femenino. Aunque no hay que olvidar que existen más diferencias por razones de status social que de género, sirva como ejemplo el acceso a la educación de las mujeres de las familias nobles en la Edad Media y en el Renacimiento, y remontándonos más en el tiempo, en Grecia la educación de la danza era igual, hasta los 12 años, tanto para niños como para niñas. La bailarina Anne Heinel también siguió las enseñanzas de Noverre, quien dice de ella:

La esbeltez de su figura, el encanto de su rostro, la perfección y la nobleza de su danza, le merecieron todos los aplausos; debo añadir que fue el modelo más perfecto de la danza seria².

Otra bailarina famosa de este siglo fue Marie-Madeleine Guimard (1743-1816), llamada por su extrema delgadez, "el esqueleto de las Gracias". Bailó los ballets de Noverre, pero se enfrentó a este coreógrafo, haciéndole salir de su puesto en la Opera gracias a su gran poder que le permitía tener a sueldo a poetas y panfletarios para que atacasen a sus rivales. El duque de Soubise le había regalado una mansión con un teatro incluido decorado por

² Citado por P. Bourcier, *Historia de la danza en occidente*, (Trad. de Roger Alier de la 7ª ed.: Trad.: Roger Alier. (1ª Ed.: *Histoire de la danse en Occident*, Paris, Editions du Seuil 1978) Barcelona (Blume) 1981, p. 157. *Cartas*, XXX Noverre.

Fragonard, en el que presentaba ballets atrevidos que ella misma componía y dirigía. Terminó su carrera artística a los cuarenta y seis años, al casarse con un ex-bailarin y cantor, Jean Despreaux. Noverre creó para ella y para el bailarín Le Picq, un género mixto entre el noble y el cómico, ya que “representaba con gusto y ponía ingenio y sentimiento en sus movimientos”.

La mujer bailarina del siglo XVIII se nos muestra como una mujer independiente, libre, que tiene hijos dentro y fuera del matrimonio y cuya posibilidad de creación no se limita a la maternidad. Son profesionales que cobran un sueldo y firman contratos como otro profesional del sexo masculino. Son mujeres innovadoras, coreógrafas, bailarinas, maestras... con mucho poder en las clases altas de la sociedad. Las noticias escritas que llegan hasta nosotros las describen primero por su físico y luego por su arte. Pero no creamos que estas alusiones a la belleza del físico se hacían sólo de las mujeres, Noverre habla del mismo modo de los bailarines, por ejemplo de Le Picq (1749-1806), de quien dejó escrito:

Las hermosas proporciones de su talle, la nobleza de su rostro, la encantadora armonía de sus movimientos y el preciosos acabado de una ejecución tanto más sorprendente por el hecho de ser siempre fácil y de que los esfuerzos del cuerpo quedaban siempre ocultos por las gracias...³

Sobre la consideración que merecían las bailarinas comparándolas en ejecución, o sea, en técnica, con los hombres, Noverre dice:

Las bailarinas de nuestros días tienen en comparación, más ejecución que los hombres, hacen tanto como es posible hacer (...) También ponen más alma, más expresión y más interés en su ejecución que los hombres⁴.

La última parte de esta cita marca el carácter de “lo femenino”, (“más alma, más expresión”), que se ha atribuido socialmente a la mujer que, según esta mentalidad, está cercana a la naturaleza, a los sentimientos y afectos. Esta

³ Citado por P. Bourcier, *op. cit.*, pp. 158 s. *Cartas, XXX Noverre*.

⁴ Noverre, *Lettres sur la danse et sur les ballets*, Stuttgart, 1760. “Les danseuses de nos jours ont, proportion gadeé, plus d’execution que les hommes; elles font tout ce qu’il est possible de faire (...) Aussi mettent elles plus d’ame, plus d’expresion & plus d’intertet dans leur execution que les hommes”, p. 225.

idea se verá acentuada en el Romanticismo donde se mostrará a la mujer como objeto de inspiración para el hombre y como emblema de lo *etéreo*, espiritual y misterioso.

En la concepción de los ballets de finales del siglo XVIII, comienzan a tenerse en cuenta los intereses de los bailarines y bailarinas considerados como "estrellas de la danza", por eso se crean *solos* y variaciones a su medida, para que puedan lucir su virtuosismo. El papel concedido a la pantomima es muy destacado en todo momento. Pero las bailarinas cobraban menos dinero que los bailarines (unas dos mil libras menos al año) según la ordenanza real de 1713⁵ y nunca fue elegida ninguna de ellas como directora de la Opera de París o de la Escuela de la Academia.

A finales del XVIII en España, aparece un tratado de Francisco Agustín Florencio titulado *Crotalogía o ciencia de las castañuelas*, que como el autor especifica, es una sátira contra los pedantes y donde se mofa de la moda de danzar con las castañuelas, al tiempo que busca los orígenes de este instrumento entre los egipcios y griegos. Nos interesa en este caso por sus referencias a la situación de la mujer a finales del siglo XVIII que son bastante numerosas, entre ellas destacamos un fragmento en el que se aprecia la esfera privada, a la que está reducida la mujer, debido a sus "características naturales" que se han entendido siempre por "lo femenino", es decir, la única creación de la mujer queda restringida a la educación de los hijos y su "irresistible atracción"; por contra, "el elegir los medios" de acción, el actuar, "es privativo del hombre". En otro fragmento pone en tela de juicio lo que un diarista, del que sólo sabemos que firma como J. de V., dice de las mujeres, llamándolas "la bella mitad del género humano"⁶. El primer fragmento dice así:

Las mujeres han sido siempre las que han llevado tras si con una irresistible atracción la mayor parte de los proyectos, destinos y ocupaciones de los hombres, y de consiguiente son las que han modificado las costumbres de los Países. Según han sido las mujeres han sido los hombres por una legítima consecuencia. Aunque el deseo de agradarse mutuamente sea igual, la resolución

⁵ P. Bourcier, *op. cit.*, p. 128. Escala salarial: Danzarines, 7.600 libras al año; Danzarinas, 5.600 libras al año; Maestro de danza de sala, 500 libras; Compositor de ballets, 1500 libras; Dibujante, 1200 libras.

⁶ Francisco Agustín Florencio, *Crotalogía o ciencia de las castañuelas*, Imprenta Real (3ª ed.) Madrid, 1972, p. 38.

en elegir los medios es privativa del hombre, o porque el natural pudor y encogimiento de la belleza da lugar, y espera a que se explique antes el viril denuedo...⁷

Pero en esta época se escuchaban voces más enconadas en contra de las mujeres, que no les permitían penetrar en la esfera del conocimiento y tampoco en la del arte, los deportes, o la danza; entre ellas cita las palabras del columnista del Diario del 16 de noviembre, el que firma como J. de V., al que tacha de "enemigo de las mujeres":

... las prohíbe todo otro ejercicio y conocimiento que no se reduzca a parir, limpiar las cacas de los niños, que es un "augusto empleo"...

Desde este panorama en el que la mujer está recluida en el hogar, surge con el Romanticismo la mujer como inspiradora del hombre en las realizaciones artísticas y amorosas; la mujer como capaz de los mayores sacrificios para salvar a su amor, a su familia, de las "fuerzas malignas"; la mujer como representante del amor puro, del bien, de la belleza, que al final triunfa sobre la maldad que hay en el mundo, aunque le cueste ello su muerte. La mujer en la danza como representante de la Naturaleza y más cercana a ella que el hombre; la mujer como espíritu alado, inmaterial, que el hombre no puede conocer, que es un misterio, y por ello se envuelve en brumas y gasas, vuela por los aires de la escena y se transforma en "willi"⁸, o muere para volver como un espectro. Para conseguir estos efectos de ingravidez y ligereza se utilizan en sus variaciones más los pasos de danza amplios, como *developpés*⁹ y largos *ports de bras*¹⁰, en vez de *batería*¹¹, grandes saltos y giros.

⁷ Fr. Agustín Florencio, *op. cit.*, pp. 37 s.

⁸ *Willi*: espíritu de una mujer virgen que ha sido rechazada antes del matrimonio y que ha muerto traicionada por su amor, que aparece en los bosques por las noches, y hace bailar a los hombres hasta que mueren desfallecidos.

⁹ *Developpé*: Paso de danza académica que consiste en el desarrollo de una pierna, desde una posición con los dos pies en el suelo, comienza un pie a elevarse por la pierna pasando por la rodilla de la pierna que queda estirada, hasta extender en toda su longitud, la pierna que ha iniciado el movimiento.

¹⁰ *Port de bra*: Movimiento suave de los brazos para pasar de una posición a otra.

¹¹ *Batería*: pequeños saltos.

A la vez que esta mujer "blanca" aparece también como fruto del espíritu romántico, la mujer como causante de la desdicha y ruina del hombre al negarle su amor, la mujer con energía, exótica, valiente, decidida, con gran poder de seducción, es decir "la devoradora de hombres". Este otro tipo de mujer será interpretado con pasos rápidos, con giros, pequeños y grandes saltos, que hasta este momento eran más utilizados en las variaciones de los bailarines. O sea, la mujer decidida en la danza, utiliza pasos calificados como "masculinos".

El ballet blanco o romántico

La "mirada masculina" hace de la mujer un objeto de placer visual, y si se añade que la mujer que actúa bailando en un escenario, está observada por la mirada masculina que proyecta sus fantasías sobre la figura femenina la cual se configura de acuerdo con la mirada del hombre. Lo que importa es lo que la heroína provoca, o más bien, lo que representa. Es la atracción que él siente hacia ella, la que le hace actuar en el sentido en que lo hace. En sí misma la mujer no tiene la menor importancia. El rol del hombre es el de soporte activo de la historia, el que hace que las cosas sucedan. Por lo tanto, en la narratividad de los ballets románticos, la mujer no existe en sí misma en cuanto entidad positiva dotada de una consistencia ontológica plena, sino únicamente en cuanto síntoma del hombre. La bailarina asume papeles que la incluyen en el mundo privado y la hacen dependiente del hombre. Por otro lado el cuerpo de baile, esencialmente femenino, es un cuerpo de mujer empleado como objeto-decorado.

Para entender la influencia de los temas románticos en todas las artes y el triunfo de este movimiento hay que buscar sus orígenes en el abandono de la estética Rococó debida, según Hugh Honour, a un

... cambio fundamental de actitud no sólo ante el arte, sino ante la vida en general, que inevitablemente hubo de derivarse de la Revolución Francesa y de la subsiguiente difusión de la filosofía de Kant¹².

¹² Hugh Honour, *El Romanticismo*, Alianza Forma (4ª Reimpresión) Madrid, 1992, p. 12. (1ª ed: *Romanticism*, Penguin Books Ltd, Middlesex, Inglaterra 1979; 1ª ed. en castellano: Alianza Forma, 1981).

La Revolución Francesa propició la sensación de que la razón y las teorías no sirven de mucho cuando las circunstancias sociales y políticas imprevisibles se ven arrastradas por la pasión, en este caso por el deseo de libertad individual. Respecto al arte, se potencia la expresión sincera de las emociones de cada artista, y por esta razón ya no se buscan los

... valores intemporales y universales del clasicismo, toda obra de arte romántica es única¹¹.

El movimiento romántico en todas las artes se caracteriza por el gusto por los fenómenos violentos de la naturaleza (tempestades, montañas, cataratas...), por una fascinación por los fantasmas, las pesadillas, la locura, la muerte... Los ideales del Romanticismo tratan de resaltar el sentimiento individual más allá de razonamientos lógicos y se acercan a una vía misteriosa que trata de buscar la sinceridad del artista en sus propios sentimientos. Esto se debe a que la Revolución Francesa y la filosofía de Kant¹⁴ llevaron a considerar a las teorías de la razón como insuficientes para explicar el curso de la Historia pues las circunstancias y la pasión del hombre le hacen cambiar los acontecimientos de la vida.

Para enjuiciar cualquier obra artística, el romántico considera la individualidad, la espontaneidad y la verdad interior como únicos parámetros de evaluación artística. Quieren conmover al alma a través de los sentidos. Para Baudelaire: "Decir romanticismo es decir arte moderno: o sea intimidad, espiritualidad, color, ansia de infinitud, expresados por todos los medios que el arte tiene a su alcance"¹⁵.

La bailarina se sujeta a los deseos del coreógrafo y del argumento que ha sido pensado por hombres. Sus movimientos se basan en la verticalidad, ligereza, languidez, rapidez, frontalidad, y en mostrar el cuerpo al público. Todo ello con una intensificación del exhibición del virtuosismo técnico, fundamentalmente al final del periodo. La ideología patriarcal que ensalza lo que es considerado como femenino, llega incluso a la creación de los roles feme-

¹¹ H. Honour, *op. cit.*, p. 20.

¹⁴ "Al establecer Kant los límites del entendimiento humano, dejó abierta a la especulación la cuestión de qué había más allá, si bien involuntariamente, al renacer del misticismo, (...) que tan grande influencia ejercería sobre los románticos alemanes...". H. Honour, *op. cit.*

¹⁵ Ch. Baudelaire, *El salón de 1846*, Ed. Fernando Torres, Valencia 1976.

ninos, dividiéndolos en dos: mujer cristiana y mujer pagana. El rol femenino se intensifica con las zapatillas de puntas, que jamás emplearán los bailarines y con el vestuario típicamente romántico de amplias faldas de tul para las mujeres, abandonando totalmente los trajes de tejidos pesados con armazón. El papel del bailarín queda reducido, aparentemente, a mero apoyo y sostén de la heroína romántica.

Los argumentos son tragedias de amor y desengaños, celos y muerte ambientados en escenarios remotos en el tiempo, como la Edad Media, y en el espacio, la acción transcurre en Sicilia, España o Escocia por ser más exóticos. No en vano el primer ballet romántico, *La Sylfide*, está ambientado en un camposanto a la luz de la luna. Los románticos exaltan la unión de cuerpo y alma en un amor a la vez físico y espiritual pero también creían que la unión inalcanzable, que no pudiera consumarse nunca, era lo "ideal". De esta manera enlazan con la concepción del amor cortés, rodeando la relación entre los dos sexos de una aureola mística. El que los amantes fuesen representados tantas veces en pinturas, esculturas, óperas y ballets condenados a no consumir su amor y generalmente con uno de ellos "en el otro mundo", siempre es la mujer en el caso de la danza, nos proporciona la clave de su reflexión sobre el amor: es una quimera a la que el hombre se puede aproximar pero nunca alcanzar. Esta convicción la veremos fielmente reflejada en los ballets de esta época. Para algunos románticos, el verdadero acto filosófico era el suicidio, el autentico comienzo de toda filosofía, pero este acto sólo lo encontramos en el rol femenino de los ballets.

En la danza, el primer indicio romántico data de 1832 y se debe a la actuación en la *Sylfide* de María Taglioni, a la que T. Gautier calificó con un adjetivo que parece estar reservado a los hombres, aunque seguramente es una de las primeras veces que se le atribuye a una mujer

es un genio, si estamos de acuerdo en entender por esta palabra los dones naturales llevados a su límite extremo; es un genio con los mismos derechos que Lord Byron y Lamartine¹⁶.

Los artistas siguen inspirándose en la antigüedad griega y romana pero también se interesan por lo extranjero y exótico, prefieren tanto la antigüedad

¹⁶ A. Martínez y González de la Rubia, "Historia y Vida. La danza", Extra 53, *Ojeada histórica a la danza*, pp. 6-19.

medieval como el sentimiento alemán, la fantasía de la campiña inglesa... Esto derivará en dos tipos de bailarinas románticas: las aladas, ingravidas y etéreas danzarinas de blanco, cuya representante es María Taglioni, y las bailarinas con brío, con fuerza, con pasos de danzas populares y del folklore español, como Fanny Elssler y su famosa cachucha. Fue una bailarina española, Dolores Serral quien enseñó en 1834 esta famosa danza a la Elssler. Dolores formó pareja con el bailarín Camprubí, triunfó en la Opera de París y extendió la escuela bolera por Europa. Estos dos tipos de bailarinas, la romántica y la briosa, pueden compararse respectivamente con las danzas líricas o danza noble y con las llamadas danzas de carácter de los dos siglos anteriores. También son comparables con dos estereotipos de mujeres, "la cristiana y la pagana" según T. Gautier, o la esposa y la amante; la mujer atada a las costumbres y el puritanismo, o la mujer deseada, prohibida, y por la que el hombre siente a la vez miedo y atracción.

Entre los años 1810-1830 la danza evoluciona lentamente debido a la rigidez de la Opera, por tanto es en Italia donde comienza el proceso de liberación y aligeramiento del movimiento, se tiende a la expresividad y fluidez de gestos. Destaca la labor de Carlo Blassis como teórico, quien estudió en París y publicó en 1820 su *Tratado elemental teórico práctico del arte de la danza* y en Londres, en 1828, *El código de Terpsícore* que sería la base de la escuela académica, y precursor del futuro Neoclasicismo en la danza clásica, al

intentar transportar el lenguaje de la danza a una esencial linealidad, liberándolo así de los excesos del virtuosismo, como de las obsesiones por la mimesis¹⁷.

Blassis, gran pedagogo y estudioso de la danza académica, diferencia al bailarín estilizado que él denomina "trágico" y debería realizar adagios, del bailarín de "medio-carácter", que sería el adecuado para la comedia y las danzas campesinas, y repetía a sus discípulos que "ocultar el arte era lo supremo del arte"¹⁸. Concedía gran importancia al trabajo de puntas quince años antes que

¹⁷ Giovanni Calendoli, *Las formas de la gran música. La Danza*, trad. Juan B. Baste, Editorial Prensa Española S.A., Madrid 1982 (1ª ed.: *Gli universi della grande música*, Arnoldo Mondadori, Milán 1981), p. 64.

¹⁸ Con esto recoge Blassis la conocida sentencia atribuida a Quintiliano "ars est celare"

María Taglioni las consagrarse con *La Sílfi*. En 1840 la reputación de su escuela en la Scala de Milán es enorme y todas las estrellas de la época dicen ser alumnos suyos. Siguió a partir de 1851 sus enseñanzas por Londres, París, Moscú y San Petesburgo. Estudió anatomía para entender las posiciones más convenientes al bailarín. Se dice que fue el inventor del *attitude*¹⁹, inspirándose en el *Mercurio* de Jean de Bologne.

La gran novedad técnica de la danza romántica son las puntas, ya utilizadas por Gosselin en 1813, pero es en 1831, con María Taglioni, cuando las puntas adquieren primacía sobre el resto de la técnica, relegando al bailarín a un papel de simple *porteur* (porteador) en beneficio de una bailarina virtuosa y estilizada, ingrávida, vestida con tutús largos de gasa blanca diseñados por Eugene Lamy para el ballet *La sílfi* de 1832. Así, junto al éxito de la danza romántica inspirada en las brumas inglesas y alemanas, poblada de espíritus y temas amorosos trágicos, surge un tipo de bailarina enérgica, de carácter, que introduce el brío de las danzas españolas pero traducidas al ballet de puntas.

Debido al éxito de las bailarinas la construcción de los ballets se supedita a sus gustos y lucimiento, el bailarín realizara dos o tres solos cortísimos para demostrar sus virtudes, pero la reina absoluta del ballet romántico es la mujer. Esto producirá la degeneración de estos ballets y es uno de los inconvenientes que heredará el baile académico. El cuerpo de baile pasará poco a poco, a tener un papel más importante dentro de la obra, pero sus evoluciones se asemejan a un decorado humano que arropa los *solos* y *pas de deux* de las estrellas de la danza. Se crean ballets en honor de una bailarina determinada, por ejemplo Teophile Gautier creó el libreto de *Giselle* en 1841 para el lucimiento de Carlota Grissi. Este ballet del siglo pasado se continua representando y tiene en el papel femenino protagonista una de las más interesantes interpretaciones con la que se valora a las primeras bailarinas hoy en día. La coreografía fue de Coralli y Jules Perrot, coreógrafo del famoso *Pas de*

artem" (*el arte es ocultar el arte*), que es en realidad un resumen de su frase "Ubicumque ars ostentatur, veritas abesse videatur" (IX, 3, 100, *cuando un arte es ostensible, a la verdad puede faltar*).

¹⁹ *Attitude*: Posición de danza clásica en la que la pierna elevada se dobla por la rodilla formando un ángulo en el que el pie debe encontrarse a la misma altura del suelo que la rodilla. Se puede realizar tanto delante (*Attitude delante*), como al lado (*Attitude a la segunda*) o detrás (*Attitude detrás*).

quatre que montó para las cuatro mejores bailarinas de la época: María Taglioni, Fanny Cerrito, Fanny Elssler y Lucile Grahn; ballet estrenado para la Exposición Universal de Londres.

Una bailarina virtuosa y estilizada, ingrávida, vestida con tutús largos de gasa blanca que permitía que se adivinasen sus piernas entre las superpuestas capas de tul, aportó una indumentaria que se convirtió en un fenómeno sociológico ya que este estilo de traje alcanzó gran éxito entre las mujeres de la burguesía que se vestían "a la siffide". La historia estaba basada en una libre interpretación de *Trilby o el duendecillo de Argail* de Emmanuel Nodier. Calendoli hace una referencia al cambio del punto de vista del espectador, quien

... debía (seguir las evoluciones de la danza) en el teatro desde abajo o desde una altura casi igual a la del escenario...²⁰,

para explicar los nuevos movimientos propios del ballet romántico que propician la elevación, la verticalidad, y que influyen tanto en el mayor número de los pasos de grandes saltos y de posiciones en las que el bailarín eleva por encima de su cabeza a la bailarina. Respecto al vestuario, este nuevo punto de vista

... obliga a las bailarinas a abandonar ante todo el calzado de paseo adoptado hasta este momento²¹

y calza a todas las románticas con las puntas, identificadas totalmente con los llamados "ballets blancos" por el color del tul de las faldas que permitían mayor sensación de "volar" en el espacio, a la hora de interpretar a esos espíritus misteriosos. Pero si esta explicación parece en un primer momento lógica, no responde a que los bailarines, quienes también buscan la elevación, no se pusieran jamás unas puntas, ni en un solo ballet, ni tan siquiera cuando hay escenas cómicas, aparece el hombre en escena con unas puntas, nunca baila con ese tipo de calzado. Si seguimos con Calendoli, esto se debe a que el personaje romántico de

²⁰ G. Calendoli, *op. cit.*, p. 65.

²¹ G. Calendoli, *op. cit.*, p. 65.

la criatura aérea, inasequible, pertenece al mundo supraterráneo que vuela y se posa nunca más de un instante. Dado que tal personaje es constitucionalmente femenino, su afirmación determinó un desplazamiento del interés de los espectadores hacia las bailarinas²².

La colaboración de grandes músicos como Leo Delibes con *Coppelia* o la *muchacha de los ojos de esmalte* en 1870 o de Tchaikovsky mejorará la calidad del "ballet blanco" y permitirá una etapa final del ballet romántico muy interesante aliviando el aburrimiento que producía tanto el blanco, luces de gas para marcar la penumbra, y virtuosismo que comenzaba a cansar al público tanto como los fragmentos de bravura "a la española" que se intercalaban en la acción dramática. El ballet romántico mantuvo una trama argumental pero se llenó de anécdotas y cuentos infantiles, cuyo máximo exponente son las coreografías de Petipa. A finales del XIX y principios del XX se crean ballets clásicos que continúan en el repertorio de las principales compañías mundiales, sobre todo de las rusas que han servido como guardianes vivos de estos modelos escénicos.

Competidoras de la Taglioni son Fanny Elssler que introduce la energía de las danzas españolas con castañuelas, pero *sur les pointes*, en coreografías como *La Esmeralda*; y Carlota Grisi, que con *Giselle*, estrenada en 1841 con gran éxito, se considera actualmente como uno de los mejores papeles para una bailarina clásica porque le permite interpretar dos papeles muy diferentes, el de muchacha campesina y el de enloquecida que muere por amor. Gautier, gran amante del ballet, opinaba que este arte era algo apropiado para las mujeres y no para el género masculino ya que

No hay en el mundo cosa tan abominable como un hombre que exhibe su cuello encarnado, sus enormes brazos musculosos, sus piernas con pantorrillas de portero de iglesia y toda su pesada osamenta viril, sacudida por saltos y piruetas²³.

Fanny Elssler según Sebastián Gasch, se niega a bailar con ningún hombre, y es una de las pocas noticias que tenemos de que una mujer haga el papel de hombre y además su función sea la de porteador, un rol que se supone

²² G. Calendoli, *op. cit.*, p. 65.

²³ Frase de T. Gautier, citada por Gasch.

totalmente dentro de "lo masculino", al ser su principal característica la fuerza:

no tolera al macho ni como porteador, y apela a su hermana Teresa, mujerona alta y pesada, la cual, vestida de hombre, sostiene o levanta a su frágil hermanita²⁴.

Es fácil detectar en estas palabras lo que el mismo Gasch opina sobre esta situación de asumir una mujer un papel que se considera masculino y se percibe que rechaza el romanticismo en la danza porque

Antes del siglo XIX los hombres reinaron en la coreografía, hasta tal punto de interpretar papeles de mujer. Pero la época romántica invierte brutalmente los términos... el bailarín se trueca en porteador de su pareja. Desde entonces, se ve reducido a la pantomima o a ejecutar pasos de carácter²⁵.

Alberto Dallal, historiador e investigador de la danza, considera que la danza es un mundo femenino, pues "el ballet es un arte en el que la mujer gobierna". Pero parece ser que el único papel reservado a la mujer es el de intérprete ya que enumera las actividades del hombre en el ballet y deja a la mujer con un sólo rol:

...partenaire, acompañantes o bien son organizadores, cronistas, coreógrafos, maestros que ponen su talento...²⁶,

es decir, la mujer no puede ser todo lo anterior, sólo le queda ser *prima ballerina assoluta* o formar parte del *corps de ballet*.

El Romanticismo va decayendo cuando las bailarinas amaneran sus movimientos y la sensibilidad emotiva se convierte en preciosismo artificioso y melodrama, a pesar de la calidad musical de Tchaikovsky y de Leo Delibes. Las músicas creadas para la danza adquieren mayor importancia que ésta, y se escuchan interpretadas por una orquesta sin la necesidad de la

²⁴ S. Gasch-P. Pruna, *op. cit.*, p. 104.

²⁵ S. Gasch-P. Pruna, *op. cit.*, p. 104.

²⁶ Alberto Dallal, *Fémima-Danza*, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1985.

representación del ballet. Anteriormente, en el nacimiento del ballet, su música sólo se escuchaba acompañada de la danza.

Augusto Vestris fue el profesor de personajes tan importantes como Augusto Bournonville, que llevó la danza francesa a Dinamarca, y de Marius Petipa, fundador de la escuela académica en Rusia. Para Rómola Nijinsky

La escuela romántica del ballet venía a ser una mezcla de la tradición clásica y de un virtuosismo técnico soberano, fiel aliado de la pantomima. Los ballets de Petipa eran, ante todo, espectaculares. Mas cualquiera que fuera el tema, que daba cuerpo y vida, no era sino un pretexto para intercalar una serie de danzas calculadas de manera que permitieran un máximo despliegue de la técnica... el genio y el rumbo imprimido al ballet por Petipa lo llevaba, pues a la cima del virtuosismo²⁷.

París vuelve a ser el centro de atención del mundo de la danza, pero con la llegada de Petipa a Rusia en 1869, el centro de atención pasa a los ballets rusos. Petipa toma los efectos del music-hall en beneficio de la danza y desarrolla en sus bailarines un estilo acrobático y virtuoso, tal vez para vengarse de los años de bailarín romántico de su hermano Lucían, a quien se alababa por ser tan buen porteador:

El danzarín no tenía más remedio que procurar pasar inadvertido. Ponderábanse en tal caso su discreción. Así Luciano Petipa recibía elogios por saber permanecer en la sombra, por supeditarse en absoluto a su danzarina, por no atreverse a bailar solo²⁸.

La decadencia del virtuosismo

De la colaboración de Marius Petipa con Tchaikovsky surgen las dos joyas de la danza académica clásica de repertorio: *La bella durmiente*, estrenada en 1890 y *El lago de los cisnes* de 1893. A partir de ese momento se impone el estilo italiano de virtuosismo gratuito, llegado a Rusia de la mano del primer bailarín Cechetti, que más tarde será el maestro de baile de los Ballets de Diaghilev. Con este nuevo estilo que arrincona a la acción dramá-

²⁷ Romola Nijinsky, *Vida de Nijinsky*, Barcelona (Destino) 1962, p. 48.

²⁸ S. Gasch-P. Pruna, *op. cit.*, p. 105.

tica, estrena los archiconocidos ballets *El Corsario*, *El Cascanueces* y *La Cenicienta*. Además de sus trabajos coreográficos, destaca como bailarín Marius Petipa junto a Saint-Leon y Jules Perrot. Petipa era gran admirador de la danza española. Sus trabajos coreográficos en Rusia eran criticados por Bournonville por el virtuosismo acrobático, la falta de unidad dramática y el excesivo acortamiento del vestido de las bailarinas, el actual *tutú académico*.

A finales de siglo, concretamente en 1881, en Italia, Manzotti pone en escena a quinientos bailarines accionando brazos y piernas para glorificar al telégrafo, la pila eléctrica... en *Excelsior* ya no se trata de ballets, sino de una revista coreográfica que diez años más tarde desaparecerá ya que no expresa nada y sólo ofrece luz, desnudez y vacío. Es la época del maquinismo. En resumen: siguen las escuelas de ballet pero no se crean nuevas coreografías ya que sólo importa la técnica. La danza está anquilosada a finales del siglo XIX.

A partir de este anquilosamiento de finales del XIX, la mujer ocupará un lugar muy destacado en los cambios que se producen en la danza, y será la verdadera promotora e innovadora de este arte. Tanto en los creadores norteamericanos como en los europeos, destacan unos puntos en común que identificarán a partir de este momento el camino que tomará la danza. Uno de estos aspectos es la preocupación religiosa, común a Nijinsky y Ruht Saint-Denis. Intentan acercarse a Dios a través de su arte, al igual que algunos pintores de esos mismos años²⁹. Rómola Nijinsky nos explica de su marido:

Su meta no era entretener o alcanzar el éxito y la gloria para sí, sino transmitir un mensaje divino a través de su propio medio: la danza³⁰.

En el caso de Nijinsky sabemos por los escritos de su mujer, que leía a Tolstoi y que compartían el bailarín y el escritor

²⁹ Ejemplos de esta preocupación religiosa la encontramos en Ferdinand Holder, James Ensor, Georges Rouault y Emil Nolde, entre otros. Ver: *Pintura y Escultura en Europa. 1880-1940*, Hamilton, George Herard, Manuales de Arte Cátedra. Madrid 1993, cap. 3. pp. 122-133; y cap. 4. pp. 184 y ss. (1ª ed.: *Painting and Sculpture in Europa. 1880-1940*, Penguin Books, Ltd, Harmondsworth, Middlesex, England 1967).

³⁰ Vaslav Nijinsky, *Diario*, Parsifal, Barcelona 1933, p. 18 (1ª ed. *The Diary of Vaslav Nijinsky* 1937).

no sólo su apasionado amor a la humanidad, al suelo y al alma rusos, sino incluso en su concepción del arte como medio de elevar al hombre y servir a Dios³¹.

Otro de estos aspectos en común es el intento de recuperar lo tradicional de cada país, una especie de "nacionalismo" de la danza. Este aspecto lo vemos en los Ballets de Diaghilev, con temas rusos, músicas de compositores rusos, decorados y diseños de pintores rusos de vanguardia y por supuesto bailarines rusos. En el caso americano, tanto Isadora Duncan como Ruth Saint-Denis y Marta Graham dejan constancia en sus escritos del deseo de realizar una danza de América.

Un aspecto común entre el Romanticismo y el arte del principio de este siglo es la introspección, el individualismo y el rechazo de las reglas establecidas; la búsqueda de nuevos temas, nuevas técnicas y de una nueva estética. Hay un intento en todas las facetas del arte de principios de siglo, heredado de la época Romántica, de expresar las inquietudes del alma humana, de compartir los sentimientos personales más directos del artista, de expresar, de investigar con gran sinceridad en su búsqueda de la belleza.

Esta indagación sobre las inquietudes del alma posiciona a la heroína romántica en el rol de protagonista pues es la bailarina la que aparentemente se luce más en el baile, dejando al hombre en un segundo plano. Pero es el bailarín protagonista el verdadero artífice del argumento, sus decisiones son las que marcan el transcurso de la historia a contar, relegando a la bailarina a una posición de mero juguete de sus acciones.

³¹ R. Nijinsky, *op. cit.*, p. 47.

02- BN.E1908-107. La pareja de bailarines Paolo Samengo y Amalia Brugnoli en El anillo mágico en 1832.

16 - F.82. Pas de quatre de Jules Perrot con María Taglioni, Fanny Cerrito, Lucile Grahn y Carlota Grisi.

06 - F.BN11697-27. Fanny Elsler en la cachucha de El diablo cojuelo. 1836.